

MIRZO ULUG'BEK NOMIDAGI
O'ZBEKISTON MILLIY UNIVERSITETI
JIZZAX FILIALI

"BIOTEXNOLOGIYANING
RIVOJLANISH
ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI"

MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA
MIQYOSIDAGI ILMIY-TEXNIK
ANJUMAN TO'PLAMI

28-29-MART
2025-YIL

Google
Scholar

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

**MIRZO ULUG‘BEK NOMIDAGI O‘ZBEKISTON MILLIY
UNIVERSITETINING JIZZAX FILIALI**

**BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA
MUAMMOLARI**

**RESPUBLIKA ILMIY ANJUMANINING TEZISLAR TO‘PLAMI
28-29 mart 2025 y**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И
ИННОВАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ДЖИЗАКСКИЙ ФИЛИАЛ НАЦИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСИТЕТА
УЗБЕКИСТАНА ИМЕНИ МИРЗО УЛУГБЕКА**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ НАУЧНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ**

**«ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
БИОТЕХНОЛОГИЙ»**

28-29 марта 2025 г.

JIZZAX – 2025

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

CRISPR-Cas TIZIMI YORDAMIDA XLORELLA (*CHLORELLA VULGARIS*) GENLARINI TAHRIRLASH VA ULARNING FARMATSEVTIKAGA TADBIQI

Iskandarova F.R, Murodova S.S, Mamatkulova I.E

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy univesiteti Jizzax filiali

farangiziskandarova106@gmail.com

Annotatsiya: CRISPR-Cas9 texnologiyasi mikroalgalar genomini aniq tahrirlash uchun istiqbolli vosita bo`lib, bioyoqilg`i, farmatsevtika va sanoat uchun muhim xomashyo olish imkonini beradi. Ushbu texnologiya gen ekspressiyasini boshqarish, kerakli biomolekulalar ishlab chiqarishni oshirish va sanoat biotexnologiyasi uchun mikroalgalarni optimallashtirishda samarali bo`lib, *Chlorella vulgaris* misolida ko`rib chiqilgan. Shuningdek, CRISPR orqali gen tahririning samaradorligini oshirish, metabolizmni chuqurroq tushunish va ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish zarurati muhokama qilinadi. Mikroalgalarni genetik modifikatsiya qilish orqali bioyoqilg`i, oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatlari uchun yangi istiqbollari ochilmoqda.

Kalit so`zlar: CRISPR-Cas9, mikroalgalar, gen tahriri, bioyoqilg`i, biotexnologiya, *Chlorella vulgaris*, gen ekspressiyasi, sanoat biotexnologiyasi.

CRISPR-Cas9 texnologiyasi mikroalgalar genomini aniq tahrirlash uchun istiqbolli vosita bo`lib, bioyoqilg`i, farmatsevtika va sanoat uchun muhim xomashyo olish imkonini beradi. Ushbu usul gen ekspressiyasini boshqarish va maqsadli o`zgartirish orqali mikroalgalarni biotexnologik jihatdan yanada samarali qilishga yordam beradi. Mikroalgalar bioyoqilg`i, oziq-ovqat, farmatsevtika va kosmetika sanoatida katta ahamiyatga ega, ammo past hosildorlik va yuqori ishlab chiqarish xarajatlari ularning tijoratlashuviga to`sqinlik qilmoqda. Genetik muhandislik, ayniqsa CRISPR-Cas tizimi, mikroalgalar genomini aniq tahrirlash orqali kerakli biomolekulalar ishlab chiqarishni oshirish imkonini bermoqda. Ushbu texnologiya lipidlar va pigmentlar miqdorini ko`paytirish, bioyoqilg`i uchun moslashtirish va CO₂ sekvestratsiyasi samaradorligini oshirishda muvaffaqiyatli qo`llanilmoqda [1]. CRISPR-Cas9 texnologiyasi mikroalgalar genomida genlarni o`chirib tashlash (knock-out) va kiritish (knock-in) uchun ishlatilmoqda. *Chlorella vulgaris* UTEX395da nitrate reductase (NR) va adenine phosphoribosyltransferase (APT) genlari tahrirlanib, genetik o`zgarishlar natijasida NR-mutantlar nitratni azot manbai sifatida o`zlashtira olmasligi va o`sisdan to`xtashi kuzatilgan. APT-mutantlar esa 2-fluoroadenin mavjudligida o`sis qobiliyatini saqlab qolgan. Sekvenslash va transkriptomik tahlillar yordamida tahrirlangan genlarning barqarorligi tasdiqlangan [2].

BIOTEKNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

1-rasm. CRISPR-Cas9 texnologiyasi yordamida *Chlorella vulgaris* mikroalgalarning genetik modifikatsiyasini tahlil qilish.

((A) qismi NR-mutantlarning nitratni azot manbai sifatida o'zlashtira olmasligini ko'rsatadi. NO_3^- muhitida mutantlar sarg'aygan va o'sishdan to'xtagan, bu gen funksiyasining yo'qolganini tasdiqlaydi. (B) qismi APT-mutantlarning 2-fluoroadeninga (2-FA) chidamliligini ko'rsatadi. WT 2-FA mavjudligida o'sishdan to'xtagan, mutantlar esa yashil rangini saqlab, o'sishda davom etgan.) Shunga qaramay, CRISPR orqali gen tahririning samaradorligini oshirish, metabolizmni chuqurroq tushunish va ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish zarur. Hozirgi paytda CRISPR-Cas9 texnologiyasi orqali amalga oshiriladigan tahrirlash samaradorligi past bo'lib, yetkazib berish usullari (vektor va RNP) takomillashtirilishi lozimligi aytiladi. Bundan tashqari, genetik modifikatsiyaning axloqiy va ekologik jihatlari ham e'tibordan chetda qolmasligi kerak. Mikroalgalarni sanoat biotexnologiyasiga kengroq joriy etish uchun transformatsiya usullarini takomillashtirish va metabolik yo'llarni yanada optimallashtirish lozim. Ushbu texnologiyaning rivojlanishi orqali arzon va samarali biotibbiy mahsulotlar hamda bioyoqilg'ilar ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishi mumkinligi maqolaning assosiy mazmunini tashkil etadi [3].

CRISPR-Cas9 texnologiyasining mikroalgalar genomini tahrirlashdagi muvaffaqiyatli qo'llanilishi sanoat biotexnologiyasida yangi imkoniyatlarni ochadi va barqaror ishlab chiqarish tizimlarini shakllantirishga xizmat qiladi deyiladi aynan bu maqolada. Genetik modifikatsiyalangan ya'ni genlari tahrirlangan mikroalgalarni sanoatga keng joriy qilish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishishimiz mumkin [4-5].

Xulosa qilib aytganda, mikroalgalar genetik modifikatsiya va biotexnologik ishlovlar orqali tibbiyot, farmatsevtika, kosmetika va bioyoqilg'i sohalarida katta

BIOTEXNOLOGIYANING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI VA MUAMMOLARI

potensialga ega. CRISPR-Cas9 texnologiyasi *Chlorella vulgaris* kabi mikroalgalarni tahlil qilish va o'zgartirish imkoniyatlarini oshirib, gen tahriri orqali yuqori qiymatli biomahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga qo'yishga xizmat qiladi. Shuningdek, xloroplast ekspressiya tizimlaridan foydalanish, rekombinant oqsillar ishlab chiqarish va mikroalgalarni biofabrikalar sifatida rivojlantirishga yordam beradi. Biroq, bu texnologiyalar hali rivojlanish bosqichida bo'lib, samaradorlikni oshirish va tijoratlashtirish yo'lida hal qilinishi lozim bo'lgan muammolar mavjud.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Patel, V. K., Soni, N., Prasad, V., Sapre, A., Dasgupta, S., & Bhadra, B. (2019). CRISPR–Cas9 System for Genome Engineering of Photosynthetic Microalgae. *Molecular Biotechnology*, 61(5), 541–561.
2. Kim, J., Chang, K. S., Lee, S., & Jin, E. (2021). Establishment of a Genome Editing Tool Using CRISPR-Cas9 in *Chlorella vulgaris* UTEX395. *International Journal of Molecular Sciences*, 22(2), 480.
3. Dhokane, D., Shaikh, A., Yadav, A., Giri, N., Bandyopadhyay, A., Dasgupta, S., & Bhadra, B. (2023). CRISPR-based bioengineering in microalgae for production of industrially important biomolecules. *Frontiers in Bioengineering and Biotechnology*, 11, 1267826.
4. Bolanos-Martínez, O. C., Malla, A., Rosales-Mendoza, S., & Vimolmangkang, S. (2022). Construction and Validation of a Chloroplast Expression Vector for the Production of Recombinant Proteins in *Chlorella vulgaris*. *Frontiers in Marine Science*, 9, 884897.
5. A.V. Mahmudov O.S. Abduraimov, I.E. Mamatkulova. Structure of local populations and phytocoenotic confinement of *Elwendia persica* in Turkestan Ridge, Uzbekistan. *Biodiversitas*. 2023/3., 1621-1628.

NEYROMEDIATORLAR BIOSINTEZI VA AHAMIYATI

Iskandarova F.R., Keldiyorova D.Sh., Abduvaliyeva M.M.

Mirzo Ulug`bek nomidagi O`zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

E-mail: farangiziskandarova106@gmail.com

Annotatsiya: Neyromediatorlar markaziy va periferik asab tizimida impulslarni uzatishda muhim vositachi bo'lib, ularning biosintezi maxsus fermentativ jarayonlar orqali amalga oshiriladi. Neyromediatorlarning yetishmovchiligi yoki disbalansi turli nevrologik va psixiatrik kasalliklarning potogenezida asosiy omillardan biri hisoblanadi. ularning biosintezi va metabolizmini chuqur o'rganish neyrodegenerativ va neyropsixiatrik kasalliklar uchun innavatsion terapevtik yondashuvlarni ishlab chiqishga zamin yaratadi.